

QORA KAMAR. SHUKUR XOLMIRZAYEV PYESASI ASOSIDA RADIOSPEKTAKL

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580001>

Mengliyev Shaydulla Abdusalomovich

*Ilmiy rahbar: Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd),
dotsent*

O'tanazarova Yulduz Ravshan qizi

*Talaba: Termiz davlat universiteti Axborot texnologiyalari
fakulteti talabasi*

Shukur Xolmirzayev yozuvchilar orasida birinchilardan bo'lib o'zbek xalqi tarixining «bosmachilik» deb atab kelingan Milliy ozodlik harakati davrini o'rgana boshladi. Yozuvchining «Qil ko'prik» romani va «Qora kaman» (1987) p'esasida shu mavzu o'z ifodasini topdi. Shukur Xolmirzayev p'esai asosida Abror Hidoyatov nomidagi Yoshlar teatrda sahnalashtirilgan «Qora kaman» spektakli yosh avlodda tarixiy o'tmishga yangicha yondashish maylining paydo bo'lishida muhim rol o'ynadi Drama qahramonlari: Xurrambek, Abdulla Nabiev, Xo'ja Eshon va boshq.)

Shukur Xolmirzayev (1940.24.03, Boysun tumani – 2005, Toshkent) — O'zbekiston xalq yozuvchisi (1991). «Mehnat shuhrati» ordeniga egasi (1999). Toshkent universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan (1963). «Yosh gvardiya» nashriyatida muharrir (1963—67), Muqimiy nomidagi musiqali drama teatrda adabiy emakdosh (1967—69), «Guliston» (1969—75) va «Sharq yulduzi» (1978—80) jurnallarida adabiy xodim, bo'lim mudiri bo'lib ishlagan.

Shukur Xolmirzayevning dastlabki hikoya va ocherklari 1958 yildan nashr etila boshlagan. Shukur Xolmirzayev ijodining ilk davridayoq hikoya bilan bir qatorda qissa janrida ham kalam tebratib, «Oq otli» (1962), «To'lqinlar» (1963), «O'n sakkizga kirmagan kim bor?» (1965) qissalarini yaratdi. Bu asarlar 60-yillardagi o'zbek qissalarining eng yaxshi namunalaridan bo'lib qoldi. Yozuvchining shu davrda yozgan hikoyalari keyinchalik «Olis yulduzlar ostida» (1971), «Hayot abadiy» (1974), «Og'ir tosh ko'chsa...» (1980), «Yo'llar, yo'ldoshlar» (1984), «Bodom qishda gulladi» (1986), «Tog'larga qor tushdi» (1987) singari to'plamlaridan o'rin oldi.

Shukur Xolmirzayevning hikoya va qissalarida, bir tomondan, yoshlik va talabalik yillarining o'ziga xos romantikasi ifodalangan bo'lsa, ikkinchi tomondan, yozuvchi tug'ilib o'sgan Boysun tumanida yashovchi turfa tabiatli kishilar hayoti, jamiyatda va ular ruhiy olamida kechgan kurash va o'zgarishlar o'zining badiiy talqinini topdi. Keyinchalik Boysun va boysunliklar hayoti Shukur Xolmirzayev ijodining asosiy mavzusi darajasiga ko'tarilib, yozuvchi ijodida realistik tasvirning ustuvor yo'nalishga aylanishida muhim omil bo'ldi. Shukur Xolmirzayev voqealardagi murakkab hayotiy jarayonlar va kishilarning ziddiyatlardan iborat ruhiy olamini kashf eta borgani sayin uning dastlabki hikoya va qissalaridagi romantik pafos endi o'z o'rnini realizmga

bo'shatib berdi va yozuvchining o'zbek adabiyotiga «shafqasiz realizm» unsurlarini olib kirishiga imkoniyat yaratdi. Shukur Xolmirzayev 80—90-yillarda yaratgan asarlarida mazkur davrdagi jamiyat va xalq hayotining chuqur badiiy tahlilini berdi.

Shukur Xolmirzayev «So'nggi bekat» (1976), «Qil ko'prik» (1984), «Yo'lovchi» (1987), «Olabo'ji» (1992), «Dinozavn» (1-kitob, 1996) singari romanlarini yozdi. Shukur Xolmirzayevning «So'nggi bekat», «Yo'lovchi» va «Olabo'ji» romanlarida sho'ro jamiyatining 70—80-yillarga kelib ichdan yemirila boshlagani yorqin badiiy obrazlar orqali aks ettirildi. Bu romanlarda ko'tarilgan ijtimoiy masala yozuvchining «Dinozavn» romanida o'zining yangicha badiiy talqinini topdi. Sho'ro davlatining xalqparvar davlat ekaniga, u olib borgan ichki va tashqi siyosat xalq va mamlakat manfaatiga xizmat qiluvchi siyosat ekaniga astoydil ishongan kishining hayoti va ruhiy olamidagi ziddiyatlar kurashi tasviri mazkur romanning markazida turadi.

Shukur Xolmirzayev — roman janrida bir qator asarlar yozgani va bu asarlar shu davr o'zbek romannavisligi tarixida muayyan o'ringa ega bo'lishiga qaramay, avvalo hikoyanavis. U o'z hikoyalarda A. Qodiriy, A. Qahhor kabi o'zbek yozuvchilarining eng yaxshi an'alarini davom ettirish bilan birga o'zbek hikoyanavisligini rus va Yevropa yozuvchilarining badiiy tajribalari bilan ham boyitdi. Shukur Xolmirzayevning eng yaxshi hikoyalari qahramon obrazining yangi va yorqinligi, kompozitsiyasining o'ziga xosligi, qahramonlar tilining rangbarangligi bilan ajralib turadi.

Qora kamar. Shukur Xolmirzayev pyesasi asosida Abror Hidoyatov nomidagi yoshlar teatrida taniqli rejissor Bahodir Yo'ldoshev tomonidan sahnalashtirilgan spektaklning radiopostanovkasi. O'tgan asrning 90-yillarida yozib olingan. Muallif matnini Shukur Xolmirzayevning o'zi o'qigan. Bosh rollarda: Farhod Aminov, Obid Yunusov, To'ychi Oripov.

Shukur Xolmirzayev yozuvchilar orasida birinchilardan bo'lib o'zbek xalqi tarixining «bosmachilik» deb atab kelingan Milliy ozodlik harakati davrini o'rgana boshladi. Yozuvchining «Qil ko'prik» romani va «Qora kamar» (1987) pyesasida shu mavzu o'z ifodasini topdi.. Shukur Xolmirzayev pesasi asosida Abror Hidoyatov nomidagi Yoshlar teatrida sahnalashtirilgan «Qora kamar» spektakli yosh avlodda tarixiy o'tmishga yangicha yondashish maylining paydo bo'lishida muhim rol o'ynadi. Drama qahramonlari: Xurrambek, Abdulla Nabiev, Xo'ja Eshon va boshq.)

Shukur Xolmirzayev yozgan barcha asarlarida insoniyatni sevib yashashga bo'lgan da'vatlar qabarib ko'rinadi. U jahon adabiyotining o'nlab hikoyanavislari bilan bir qatorda turadigan asarlar yaratdi. Biz o'sha badiiyat durdonalaridan olam-olam ma'no topamiz. Bu esa o'z navbatida, adabiyotni tushunishga va uning kelajagiga bo'lgan ishonch tuyg'usini anglab yetishga yordam beradi.

«Yozuvchi millat ruhidan kelib chiqmasa, bo'lmas ekan», – degan o'z iqrornomasi uning butun ijodini, asarlarini, shaxs sifatidagi tabiatini tutashtirib turadi. Shukur Xolmirzayev asarlari hayotda, inson qalbida yechilmay yotgan muamolarning badiiy tahliliga qaratilgan. Yozuvchi qahramonlari asar

g`oyasini, badiiy topilmalarni kitobxon og`ziga chaynab solmaydi. Noshud, hayotda to`g`ri yo`l topolmagan, beo`xshov yoki razil qahramonlarini asar nihoyasiga borib tugatmaydi, yaxshilamaydi. Ularni o`zining badiiy niyati amalga oshirilgan darajada hayotdagiday qoldirib, kitobxon hukmiga havola etadi. Bu uslub asar va qahramon haqida mushohada yuritish uchun o`quvchiga keng imkoniyat qoldiradi. Adib asarlari qahramonlari aksari uning o`zi tug`ilib o`sgan tuproq – Surxon diyorining mehnatkashlaridir. Asar voqealari sodir bo`ladigan manzil ham ko`pincha shu voha bo`ladi. Shu voha qahramonlari timsoli misolida adib o`zbek xalqining, o`zbek tuprog`ining o`ziga xosliklarini tajassum etadi. Yozuvchi asar qahramonlarini oqlamaydi ham, qoralamaydi ham. Asosiy e`tiborni ularning qalbi, ma`naviyati, do`stlarga, yangi hayotga, o`zgarishlarga munosabatini ko`rsatishga qaratadi va hukm chiqarishni o`ziga qoldiradi. Adib asarlarining g`oyalari bir-birini to`ldirib boradi, tasvirlangan qahramonlar harakatidan, tabiatidan chiqarilgan xulosalar bir-birini yanada boyitadi, milliy o`zligimizning turli qirralarini alohida xarakterlar orqali tasvirlab, xalq qiyofasidagi yaxlit qiyofaning turli jihatlarini ochib beradi. Yozuvchi asarlari tasvirida tirikchilik qiyinchiliklari bilangina o`ralashib qolmaydi, ma`naviyat masalalariga ham alohida e`tiborni qaratadi. Zamon talotumlari ma`naviyatimiz mustahkamligi va mustaqilligida jiddiy salbiy iz qoldirayotganiga ishora qiladi. Bunga, bir jihatdan, avvalambor, jamiyat norasoliklari sabab, qolaversa, ikkinchi jihatdan, bu hol ko`proq irodasi sust kishilarda namoyon bo`lmoqda. Irodasi mustahkam kishilarning esa irodasini sinovdan, chig`iriqdan o`tkazib, ma`naviyatini yanada mustahkamlamoqda, zamon yangiliklari ta`sirida yanada boyitmoqda. Mustaqillik davri kishisi qalbida, dunyoqarashida ro`y berayotgan o`zgarishlarni, ba`zan iqtisodiy sharoitlarning shaxslararo va jamiyat bilan munosabatlarga ko`rsatayotgan ta`sirini, bir so`z bilan aytganda, yangilanayotgan tabiatli zamondosh, yurtdosh sajiyasini, siyimosini ko`rsatish bu yo`ldagi qiyinchiliklarni, ziddiyatlarni, yo`qotish va topishlarni aks ettirish adabiyotimiz oldidagi muhim vazifalardan sanaladi. Shukur Xolmirzayevning ba`zi romanlari mana shu muammoga bag`ishlangan.

«Chinakam o`zbekona fe'l-atvorni – yutug`i ham, nuqsoni ham o`zimizga tegishli bo`lgan hayot tarzimizni asarlarida mahorat bilan tasvirlagan adib Shukur Xolmirzayev umr bo`yi ijod dardi bilan yashadi», – deydi Otabek Safarov o`zining o`zbek tili va adabiyoti gazetasidagi maqolasida. Binobarin, adibning adabiyot va unga munosabat bobidagi, ijodkor shaxsiyati, mas'ulyati kabi masalalardagi qarashlaridan badiiy ijod sirini bilishda ochqich sifatida foydalanish mumkin. «Badiiy asar tili Shukur Xolmirzayev uchun g`oyatda muhim «pirinsipial masala»edi. O`z asarlarida til me'yorlariga qat'iy rioya etgan yozuvchi boshqalarning ham tilga e'tibor berishini istar, uning buzilishiga olib borishi mumkin bo`lgan barcha «o`ziga xosliklar»ni inkor etardi. Jumladan, ko`proq xayolga, xayolning ham pinhoni o`yinlariga qurilgan va daf'atan kishiga beo`xshov bo`lib tuyulsa-da», pirovardida kitobxonni ishontiradigan usulda ijod qilayotgan yozuvchilar

Sh.Hamro, S.Vafo, N.Eshonqul, Q.Norqobil va boshqalarning asarlari haqidagi mulohazalarida Shukur Xolmirzayev shunday ta'kidlaydi: «Ruh yo'lidagi adiblarimizda til chatoq. To'g'ri, ulardagi mazmunning o'zi murakkab va alohida tasvir vositalarini yangicha jumla qurilishlarini, mavhumiyatni bordek ko'rsatmoq uchun shunga muvofiq til lozim. Ammo baribir... ular til yo'rig'ida oqsashlari ustiga jiddiy ishlamayotirlar ham. Ishonmasangiz ixtiyor o'zingizda, u moderniy mulliflar ko'pincha finish belgilarini ham o'rnida ishlatmaydilar...» Holbuki, «Biz bitta adabiy filni qabul qilganmiz. Haqiqiy adabiy tilimiz Cho'lponning tili. Men yozganimda hamma vaqt avtor tilidan, adabiy tilda yozishga harakat qilaman. Ammo qahramonlarim o'z-o'zicha. Shuning uchun adabiy tilga har narsani tiqishtirib, talaffuzini buzib yurishni yoqtirmayman», – deydi yozuvchi. Uning nazarida badiiy asarlariga shevaga oid so'zlarni o'rinsiz qo'shaverish adabiy til sofligiga putur yetkazadi, uning nufuzini pasaytiradi. Ammo bu tilning sofligini saqlash haqidagi qoidalarni mutlaqo dogmaga aylantirish degani emas, zotan, til tinimsiz harakatdagi jarayondir. Shu ma'noda har bir tilning lug'at qatlami muttasil boyib boradi. Muhimi, bu boyishning o'rinli so'zlar hisobiga amalga oshishida. Ya'ni, badiiy asarda muayyan holatni yorqin aks ettiradigan, xarakter mohiyatini ochishga xizmat qiladigan shevaga oid so'zdan foydalanish ijobiy hodisadir: «Agarda mahalliy sharoitda o'zbek tilini boyitish imkoniyatiga ega bo'lgan «sheva elementlari» bo'lsa, uni ikkilanmasdan olib kiraverish kerak»

Adib hikoyalarini o'qir ekanmiz, yozuvchining uslubidagi bir jihat e'tiborimizni tortdi, bu Shukur Xolmirzayevning obrazlarga nom tanlashidir. Avvalambor, nominator sifatida har bir ijodkorning o'z qahramoniga ism qo'yishi uning uchun mas'uliyatli ishdir. Chunki o'zbek tili leksikasining tarkibiy qismi bo'lgan ismlarda o'zbek xalqining qadimiy ishonch va e'tiqodlari, so'z sehriga ishonish, so'zning odamning taqdiriga, sog'ligi va istiqboliga ta'siri, otaonalarning umid va armonlari, ularning kundalik turmush tarzi, kasb-korlari, etnik urf-odatlarini, diniy e'tiqodlari, farzandining istiqboliga ishonch bilan qarashlari, ularning yuksak madaniy-estetik didi, qolaversa, ism ijod qilishdagi topqirligi, mahorati, tilning leksikadan ustalik bilan, o'rinli foydalanishi, ism yaratishda leksemalarning ko'chma ma'nolari, ayniqsa, o'xshatish, baholash, sifatlash, mubolag'a kabi usullardan o'rinli foydalanishi, shuningdek, boshqa xalqlar bilan lisoniy hamkorligi kabi xususiyatlar o'z ifodasini topgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xolmirzayev Sh. Ijodkor adolatli bo'lishi kerak! O'zbekiston adabiyoti va san'ati. 2012 yil, 12.
2. Xolmirzayev Sh. Jahonbop asar yoza olaman, lekin. O'zbekiston adabiyoti va san'ati. 2002, 48.
3. Xolmirzayev Sh. Sholoxovning ashaddiy muxlisi edim. O'zbekiston adabiyoti va san'ati. 2003, 32-33.

4. Xolmirzayev Sh. Tolstoyning niyati meni maftun etgan.
O‘zbekiston adabiyoti va san’ati. 2004, 7.